

GERMINAÇÃO DO MILHETO E BRACHIARIA RUZIZIENSIS IMPLANTADOS NA SOBRESSEMEADURA DA SOJA

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

GERMINATION OF MILLET AND *Brachiaria ruziziensis* IMPLANTED IN
SOYBEAN OVERSEEDING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10170745

Carlos Henrique de Oliveira¹

Marcos Henrique Pereira Vicente²

Lucas Roberto de Carvalho³

Resumo

As gramíneas forrageiras possuem alta capacidade para produzir palha no sistema de semeadura direta em integração lavoura-pecuária. Entre as espécies de cobertura utilizadas nos sistemas de produção de sobressemeadura, destacam-se forrageiras do gênero *Brachiaria*, especialmente *B. ruziziensis*. Essa espécie tem sido utilizada devido à alta produção de matéria seca em curto espaço de tempo e à sua adaptação a vários tipos de clima e solo, preferencialmente com boa drenagem, tolerando fertilidade média do solo. Além disso, o milheto também pode ser utilizado, pois é uma gramínea anual de sementes pequenas, com

grande diversidade de tamanho, e com dificuldade, às vezes, do estabelecimento da população adequada de plantas. A busca pela obtenção de altas produtividades nas culturas é uma das formas mais eficientes de verticalizar a produção numa mesma área. Neste sistema de produção, o consórcio de culturas produtoras de grãos com forrageiras vem sendo avaliado como forma de proporcionar benefícios econômicos para o produtor. Uma das técnicas para viabilizar o cultivo de espécies forrageiras em consórcio com a soja é a sobressemeadura. O experimento será implementado em blocos inteiramente casualizados com 30 parcelas, serão utilizados 6 tratamentos com 5 repetições cada. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a germinação e o índice de velocidade de germinação em sementes de milho (*Pennisetum glaucum*) e da *Brachiaria ruziziensis* implantados na sobressemeadura da soja.

Palavras-chave: *Pennisetum glaucum*, *Glycine max*, *B. ruziziensis*, velocidade de germinação.

1. INTRODUÇÃO

A velocidade e a amplitude da expansão de áreas cultivadas com pastagens tropicais, no Brasil, estão associadas à disponibilidade de sementes de qualidade, sendo que as condições e dafoclimáticas favoráveis, as cultivares adaptadas a estas condições e o dinamismo dos empresários do setor favorecem a produção de sementes no Brasil. Estas características fizeram do Brasil o maior produtor, consumidor e exportador de sementes forrageiras tropicais do mundo, com quantidade de, aproximadamente, 100.000 toneladas por ano e receita de R\$ 1,4 bilhões, dos quais 10% são representados pelo mercado de exportação, para mais de 20 países (EMBRAPA, 2021).

A formação e a manutenção de cobertura morta nos trópicos, com destaque para a região do Cerrado, são alguns dos principais obstáculos encontrados para o estabelecimento do sistema de plantio direto. O

cultivo consorciado de plantas produtoras de grãos com forrageiras é uma das alternativas mais adotadas entre os produtores das regiões com inverno seco, uma vez que as forrageiras se mostram altamente resistentes à seca e à baixa precipitação pluviométrica (KLUTHCOUSKI; STONE, 2003).

O consórcio de milho com espécies forrageiras tem demonstrado ser uma importante alternativa para manter a cultura de rendimento econômico, por aumentar o aporte de resíduos na superfície do solo, de nutrientes e por proporcionar maior retorno econômico na sucessão soja milho safrinha (CECCON, 2007).

A. B. ruziziensis é originária da África. Cresce em vários tipos de solos, desde os mais arenosos até os mais argilosos, porém requer boa drenagem e condições de média fertilidade (VILELA, 2007). Na implantação de espécies forrageiras para formação de pasto, tem-se que a profundidade de sementes deve ser a menor possível, com algumas indicações mais específicas apontam que deve ser de 2 cm (VILELA, 2007). Esses resultados contribuem para possibilidade de semeadura de sementes de espécies forrageiras utilizando as mesmas máquinas utilizadas na sucessão milho e soja.

A quantidade de sementes das espécies forrageiras é outro fator importante na implantação da sobressemeadura. Normalmente é recomendável que a quantidade seja entre 1,5 a 2 vezes a quantidade de sementes puras viáveis recomendada para o cultivo tradicional (sem consórcio), justamente pelo fato de que as sementes estarão em condições pouco favoráveis ao pleno estabelecimento (FILHO et al., 2009).

O consórcio entre soja e espécies forrageiras apresenta alguns desafios principalmente pela dificuldade decorrente da competição existente entre estas espécies, inferindo menor capacidade competitiva para esta cultura granífera (PORTES et al., 2003). O menor porte e poder competitivo da soja em relação às forrageiras inviabilizam a semeadura

em épocas simultâneas, além disso, o maior desenvolvimento vegetativo das forrageiras por ser planta C4 dificulta a colheita da soja (VILELA et al., 2011).

Uma das técnicas para viabilizar o cultivo de espécies forrageiras em consórcio com a soja é a sobressemeadura (CRUSCIOL et al., 2012), em que a forrageira é semeada a lanço quando a soja encontra-se nos estádios fenológicos R5 a R7 (FARIAS et al., 2007). No estágio R5 há o início da formação e rápido enchimento dos grãos, onde ocorre redistribuição de matéria seca e nutrientes das partes vegetativas para os grãos. Já o R7 consiste no início da maturação fisiológica dos grãos, e assim a maturidade ocorre quando se cessa o acúmulo de matéria seca. Nesta fase, os grãos apresentam cerca de 60% de umidade e a partir daqui a umidade tende a cair (PACHECO et al., 2008).

As condições favoráveis de temperatura e umidade, além da queda de folhas da soja em senescência sobre as sementes das forragens, formam um ambiente propício para germinação e início do estabelecimento das espécies semeadas (PACHECO et al., 2008; ANDRADE, 2015).

Após a realização da sobressemeadura, à medida que a soja avança nos estádios finais de desenvolvimento (enchimento dos grãos e maturação fisiológica) a forrageira consegue emergir e iniciar o processo de desenvolvimento. Em razão do sombreamento ainda causado pela consorciação com a soja, o crescimento do capim é limitado até a colheita de grãos.

Essa prática tradicional ajuda na conservação do solo, melhora o controle de plantas invasoras nas lavouras de verão e ainda gera nutrientes para o desenvolvimento das forrageiras sucessoras (CECCON, 2007).

Independente da cultura em que for realizada, a sobressemeadura traz a vantagem da antecipação no estabelecimento da cobertura, um adiantamento de até três semanas nas áreas destinadas ao pastejo.

Poucos trabalhos foram realizados com o objetivo de indicar a utilização dos restos culturais da soja, afim de proporcionar melhor germinação de *B. ruziziensis* em consorcio com milho. Neste sentido, o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a velocidade e qualidade germinação de sementes de *B. ruziziensis* e do milho (*Pennisetum americanum*) com o uso da palhada após a colheita da soja.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

2.1 PRINCIPAIS USOS DO MILHETO COMO PLANTA FORRAGEIRA

O milho é uma planta adaptada a baixa fertilidade de solos, sendo capaz de produzir razoavelmente mesmo em solos relativamente pobres. Entretanto, apresenta alta resposta de produção para solos mais férteis ou adubados (BOER et. al., 2007).

Em plantio de safrinha após a cultura de soja ou milho, o milho vem sendo cultivado apenas no resíduo da adubação dessas culturas, com produção bastante satisfatória (MACHADO e ASSIS, 2010). Entretanto, a aplicação, em cobertura, de 30 kg a 60 kg de nitrogênio/ha, contribui para aumentar a produtividade e qualidade de matéria seca, a produção de grãos e estender o período de pastejo.

Em plantio de primavera/verão em áreas que não sofreram nenhuma adubação anterior, o solo deve ser corrigido como se fosse para plantio de uma forrageira de média exigência. Para solos de textura média, por exemplo, a saturação por base deverá ser elevada para cerca de 40% a 45%, o fósforo para 6 ppm a 8 ppm, o potássio para 50 ppm. O nitrogênio deverá ser usado na base de 50 kg/ha a 100 kg/há (MACIEL et. al., 2003).

2.2 Semeadura

Para uma eficiente germinação das sementes, é necessário que a temperatura média do solo seja superior a 20°C, além de haver umidade suficiente para a emergência das plântulas. Por isso, o milho pode ser

semeado no início da primavera, por ocasião das primeiras chuvas, até início do outono (MACHADO e ASSIS, 2010).

A semeadura poderá ser efetuada a lanço ou em linha, sendo que de preferência deve se utilizar a semeadura em linha. Utilizam-se 18 kg a 20 kg de semente/ha, com espaçamento de 20 cm a 30 cm entre linhas para utilização em pastejo (MACIEL et. al., 2003). Ou 12 a 15 kg/ha, com espaçamento entre linhas de 40 cm a 60 cm para produção de grãos, sementes ou silagem.

A profundidade de semeadura pode variar de 2 cm a 4 cm. Para semeadura a lanço utiliza-se 20% a mais de semente/ha. No caso de sobressemeadura em lavouras de soja, milho, sorgo, arroz etc., utiliza-se de 30 kg a 35 kg de sementes/há (BOER et. al., 2007).

As cultivares atualmente utilizadas no Brasil Central são o milheto comum, BN1, BN2 e, mais recentemente, BR 1501. Resultados de estudos realizados pela Embrapa Gado de Corte mostraram que quanto mais tardia for feita a semeadura menor será a produtividade de matéria seca, por ser esta espécie influenciada pelo fotoperíodo; portanto, quanto mais tardiamente for realizado o plantio, menos dias a planta levará da germinação ao florescimento (TIMOSSI et. al., 2007). Igualmente, com uma maior idade da planta, menor será a digestibilidade e o teor de proteína bruta.

2.3 Manejo

O início da utilização do milheto para pastejo pode se dar entre 30 e 40 dias após a emergência (ou após 40 a 50 dias do plantio, dependendo das condições climáticas). O primeiro pastejo deve ocorrer sempre antes do início do emborrachamento, visando estimular o perfilhamento; ao contrário, haverá redução na produção e na qualidade da forragem, com redução do período de pastejo (CALONEGO et al., 2011).

O milheto pode ser utilizado em pastejo contínuo ou rotacionado. O manejo rotacionado proporciona ganhos superiores ao contínuo em produtividade de carne/hectare e longevidade de pastagem, por apresentar alta taxa de crescimento inicial e de rebrote. Como consequência, no pastejo contínuo, os animais não aproveitam uniformemente a forragem disponível (BOER et. al., 2007).

É recomendável que os animais iniciem o pastejo quando o milheto atingir uma altura entre 50 cm e 70 cm do solo, devendo sair quando houver rebaixamento para 20 cm a 30 cm. Deve-se dar um período de descanso de 18 a 24 dias após o pastejo inicial. No início do pastejo deve-se utilizar uma maior taxa de lotação variando entre 3 animais/ha e 5 animais/ha, reduzindo-se gradualmente, em função da disponibilidade de forragem até 1 animal/ha a 2 animais/ha (TIMOSSI et. al., 2007)

O tempo de utilização do milheto em pastejo vai depender principalmente da época de semeadura, manejo, estado nutricional da planta e condições climáticas. No Brasil Central, o período de pastejo pode variar de 30 a 150 dias: em semeadura realizada no início da primavera, de 80 a 150 dias; no início do verão, de 50 a 100 dias; no início do outono, variará de 30 a 60 dias (CRUSCIOL et al., 2012).

2.4 Produção de forragem para pastejo, em plantio de safrinha

O milheto é cultivado após a colheita da cultura principal, de fevereiro a abril, para ser utilizado em pastejo por um período de 40 a 60 dias, do outono até o início do inverno. Neste período pode atingir uma produtividade de 2 a 5 arrobas de carne/ha, além de possibilitar a vedação de parte das áreas de pastagens perenes da fazenda para uso no final da seca (julho a setembro), época crítica no ano para o Brasil Central (CALONEGO et al., 2011). Com essas medidas, além de se aumentar a produtividade, pode-se reduzir o ciclo da pecuária de corte. Este sistema é adequado para empresas que exploram a agropecuária.

2.5 Implantação e recuperação de pastagens

O milho pode também ser utilizado para a implantação e recuperação de pastagens, antecipando o início de pastejo, principalmente para forrageiras do gênero *Brachiaria*, tais como *B. brizantha* e *B. decumbens* (CALONEGO et al., 2011). Semeia-se a braquiária consorciada com o milho na primavera ou início do período das águas, o que proporcionará um período de pastejo que poderá variar de 80 a 120 dias. Após o ciclo vegetativo do milho, a pastagem estará formada ou recuperada (LARA-CABEZAS, 2004).

Ao término do ciclo do milho a pastagem de braquiária recuperada apresentou-se em excelentes condições, propiciando um aumento da lotação de 150% na taxa de lotação original (de 0,6 para 1,5 UA/ha/ano), e um aumento da produtividade média de 300% (de 2,5 para 10 arrobas/ha/ano, no primeiro ano). O custo da recuperação, considerando-se apenas gastos com insumos e operações mecânicas, foi de US\$ 232,00/há (CRUSCIOL et al., 2015).

O milho é uma excelente alternativa para produção de silagem, principalmente em regiões com problemas de veranico ou seca. Presta-se ainda para plantio tardio ou de safrinha, após a colheita da cultura principal, para regiões nas quais não ocorrem geadas e que têm precipitações até o mês de maio. Nestas condições, o milho pode alcançar produção superior ao sorgo, com melhor qualidade e proporcionar boa cobertura do solo (LARA-CABEZAS, 2004).

3. METODOLOGIA

O experimento foi implantado no dia 20 de abril de 2023, na cidade de Fazenda Nova em Goiás. O milho pode ser semeado a lanço ou em sulco. O plantio a lanço foi realizado em área cultivada com cultura da soja em fase de colheita (sobressemeadura). Nestas condições, a semeadura a lanço foi feita com o uso de uma grade leve. No período sem chuvas, ajuda a semente a aderir ao solo e a induzir o processo de germinação, além de garantir uma boa germinação.

O experimento foi realizado em blocos inteiramente casualizados em esquema fatorial, constituídos por 6 tratamentos com 5 repetições cada. Os tratamentos utilizados foram: A) milho plantado antes da colheita da soja; B) milho plantado depois da colheita sem incorporação; C) milho plantado após a colheita da soja com a incorporação. Por fim, D) *B. ruziziensis* implantado antes da colheita, E) *B. ruziziensis* plantada após a colheita, F) *B. ruziziensis* implantado após a colheita da soja com a incorporação.

Foram feitas 30 parcelas, cada uma com o tamanho de 10 m X 10 m. A área total do experimento utilizada foi de 50m X 60m. A primeira contagem de germinação foi obtida em conjunto com o teste de germinação, pela contagem das plântulas normais, no sétimo dia após a instalação do teste, além do Índice de velocidade de germinação: que foi determinado obtido em conjunto com o teste de germinação, computando se as plântulas normais, germinadas a partir do sétimo dia, contadas de dois em dois dias, até o término da contagem das plântulas normais.

Realizou-se duas avaliações de emergência de plantas, aos sete e quinze dias após a semeadura, através da anotação do número de plantas emergidas por linha. Os valores foram transformados em porcentagem de germinação. Os resultados foram submetidos à análise de variância, as médias de tratamento de sementes comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Em função da irrigação e das chuvas registradas, as plantas de milho emergiram aos cinco dias após a semeadura, assim como a maioria das sementes de *B. ruziziensis*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A cultura da soja apresentou produtividade média de 2,95 Mg há⁻¹, sem efeito significativo dos tratamentos, já que a sobressemeadura das plantas de cobertura foi feita na maturação fisiológica da soja, e a interferência do consórcio tardio na produtividade de grãos é nula,

principalmente porque a colheita das parcelas foi manual. Na maturação fisiológica, a soja já tem definida sua produtividade. Além disso, o crescimento das plantas de cobertura somente se iniciou depois de elevada taxa de desfolha da soja, quase no ponto de colheita.

Na emergência das plantas de cobertura, verificou-se interação significativa entre os fatores plantas de cobertura e épocas de sobressemeadura. *Pennisetum glaucum* apresentou o maior número de plantas emergidas (Tabela 1), com exceção da primeira época de sobressemeadura, em que apresentou desempenho semelhante a *B. ruziziensis*, e da última, em que *P. glaucum* apresentou maior emergência aos 15 DAS, que se igualou, no entanto, aos 30 DAS.

Esses resultados estão de acordo com Trecenti (2005), que também observou, na região de Planaltina, DF, maior índice de germinação dessa espécie em relação a *B. ruziziensis*, *B. brizantha* cv. Marandu e *B. brizantha* cv. Xaraés, em sobressemeadura na soja. O percentual de emergência é o primeiro requisito para se viabilizar a recomendação de dada espécie para uso em sobressemeadura (SILVA et. al., 2009). Portanto, *P. glaucum* é uma espécie que apresenta elevada adequação a essa tecnologia, no que se refere a esta característica.

B. ruziziensis, entre as braquiárias, foi a mais adaptada à emergência em superfície, com tudo, com resultados iguais a *B. decumbens* e *B. brizantha* aos 15 DAS, na segunda época de sobressemeadura, e semelhante apenas a *B. decumbens* aos 30 DAS, na segunda e na última época. Esses resultados também estão de acordo com Trecenti (2005), que obteve melhor resultados de emergência com *B. ruziziensis*. Entretanto, *B. brizantha* e *B. decumbens* também apresentaram germinação satisfatória, com médias acima de 8 plantas m^{-2} , superiores à recomendação de 6 plantas m^{-2} (KLUTHCOUSKI e AIDAR, 2003) para estabelecimento e cobertura do solo, satisfatórios por parte das braquiárias em SPD no Cerrado.

A época de sobressemeadura influenciou a emergência das plantas de cobertura nas avaliações aos 15 e 30 DAS. A segunda época de sobressemeadura apresentou as menores médias de estande, em todas as plantas de cobertura, em razão do maior mato competição, mesmo com adoção da dessecação de manejo, realizada no cultivo da soja.

A ocorrência de chuvas, relativamente próximo à aplicação dos herbicidas de pós-emergência na soja, contribuiu para o baixo controle de plantas daninhas nessa época. Durante as quatro épocas de sobressemeadura, não ocorreram veranicos, o que contribuiu para a terceira e quarta época alcançarem estande similar à primeira época.

Tabela 1. Taxas de germinação após o plantio na sobressemeadura.

TRATAMENTO	GERMINAÇÃO (%)
A	81,0 a
B	36,0 b
C	69,0 a
D	70,0 a
E	6,4 c
F	21,0 bc
CV%	24,63

Além da produtividade de forragem no período de maior escassez de alimento, as forragens também apresentam qualidade bromatológica satisfatória, mesmo em condições restritivas ao seu desenvolvimento, principalmente em relação a restrição hídrica do período pós-colheita da soja. Andrade (2015) ao avaliar a qualidade dos capins sobressemeados após a soja em Gurupi/TO encontraram valores médios de 33% de FDA, 67% de FDN, 13,5% de PB e 64% de NDT nos meses de abril a junho. Importante ressaltar que estes valores foram obtidos em capins submetidos ao final do período chuvoso e que grande parte do crescimento ocorreu sem fornecimento suplementar de água.

Assim, considerando que teores acima de 40% de FDA e abaixo de 60% de FDN são limitantes da digestibilidade e do consumo, respectivamente (VAN SOEST, 1994), os resultados demonstraram que a qualidade da forragem produzida mesmo nestas condições apresenta características

bromatológicas satisfatórias e com boa digestibilidade, pois, quanto maior o teor de FDA menor será a digestibilidade.

Adotando as alturas de manejo das espécies forrageiras durante o período de pastejo, o material remanescente que ficará depositado na superfície do solo proporciona cobertura vegetal para o sistema plantio direto que será implantado na sequência. De acordo com Pariz et al., (2011), é importante salientar que a técnica da sobressemeadura não precisa obrigatoriamente ser utilizada somente por produtores ou pecuaristas que irão utilizar a forrageira para pastejo.

É possível ser utilizada também por produtores que desejam utilizar a espécie forrageira para produção de cobertura vegetal para o sistema plantio direto permitindo, assim, estabelecer um sistema de rotação de culturas com cobertura do solo com palha que garanta a sustentabilidade do SPD. O uso de espécies forrageiras como plantas de cobertura proporciona, ao longo do tempo de implantação do SPD benefícios às características químicas (CRUSCIOL et al., 2015) e físicas (CALONEGO et al., 2011) do solo.

Andrade (2015) ao avaliar o acúmulo de matéria seca proporcionada por espécies forrageiras sobressemeadas na soja para a condução de SPD em Gurupi/TO em 2 anos agrícolas consecutivos (2013/14 e 2014/15) concluiu que o consórcio da soja com as espécies forrageiras *Urochloa ruziziensis*, *U. brizantha* cv. *Marandu*, *M. maximum* cv. *Mombaça* e *M. infestans* cv. *Massai* não diminuiu a produtividade de grãos da soja. Entre as espécies, *M. maximum* cv. *Mombaça* foi mais eficiente no acúmulo de matéria seca quando cultivado em sobressemeadura na soja no período de outono/primavera.

O fato de as poaceas possuírem características fisiológicas próximas, estarem submetidas às mesmas técnicas e períodos de utilização e condições climáticas, assim como o acesso a condições semelhantes de fertilidade de solo explicam os resultados encontrados nesta pesquisa.

5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos até o momento evidenciam que a técnica da sobressemeadura de espécies forrageiras na soja para condução de ILP é possível nas condições edafoclimáticas de Goiás, corroborando com pesquisas realizadas em outras regiões do Bioma Cerrado que utilizaram esta técnica. As possibilidades de uso da forragem no período de outono-primavera se estendem com o manejo correto da forragem e, para tanto, há necessidade de se conhecer a altura correta de manejo da pastagem, que dependerá da espécie utilizada.

A antecipação do estabelecimento da forragem por meio da sobressemeadura permite o uso da pastagem entre 40 e 90 dias após a colheita mecânica da soja. Aproveitando o final do período chuvoso e das temperaturas elevadas, adequando o uso de cultivares de soja de ciclo precoce e com altura de inserção da primeira vagem acima de 12 cm será possível entre 30 e 40 dias após a colheita da soja obter forragem para pastejo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, C. A. O. de. **Sobressemeadura de espécies forrageiras em soja para viabilidade do plantio direto e integração lavoura-pecuária no Tocantins**. 2015. 63p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Tocantins, Gurupi.

BOER, C. A.; ASSIS, R. L.; SILVA, G. P.; BRAZ, A. J. B. P.; BARROSO, A, L. L.; CARGNELLUTI FILHO, A.; PIRES, F. R. **Ciclagem de nutrientes por plantas de cobertura na entressafra em um solo de cerrado**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 9, p.1269-1276, 2007.

CALONEGO, J. C.; BORGHI, E.; CRUSCIOL, C. A. C. **Intervalo hídrico ótimo e compactação do solo com cultivo consorciado de milho e braquiária**. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 35, p. 2183- 2190, 2011.

CECCON, G. **Milho safrinha com solo protegido e retorno econômico em Mato Grosso Sul**. Revista Plantio Direto, Passo Fundo, ano 16, n. 97, p. 17-20; jan./fev. 2007.

CRUSCIOL, C. A. C. et al. **An Innovative Crop–Forage Intercrop System: Early Cycle Soybean Cultivars and Palisadegrass**. Agronomy Journal, Madison, v. 104, n. 4, p. 1085- 1095, 2012.

CRUSCIOL, C. A. C. et al. **Improving Soil Fertility and Crop Yield in a Tropical Region with Palisadegrass Cover Crops**. Agronomy Journal, Madison, v. 107, n. 6, p. 2271-2280, 2015.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (Embrapa). Mercado de forrageiras movimentada mais de R\$ 1,4 bilhão ao ano. **Rio de Janeiro: Embrapa/CNPS,2021**.

FARIAS, J. R.; NEPOMUCENO, A. L.; NEUMAIER, N. **Ecofisiologia da soja**. Londrina: Embrapa Soja, 2007, 9 p. Circular Técnica, 48.

FILHO, I. A. P.; CRUZ, J. C.; FILHO, M. R. A. **Cultivo do milheto**. Embrapa Milho e Sorgo. Sistemas de Produção, 3 ISSN 1679-012X Versão Eletrônica – 1ª edição Set./2009

KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F. **Manejo sustentável dos solos dos cerrados**. In: KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F.; AIDAR, H. (Ed.). Integração lavoura-pecuária. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003. p. 61-104.

LARA-CABEZAS, W.A.R.; **Sobressemeadura com sementes de milheto revestidas no triângulo Mineiro, MG: estudo preliminar**. Revista Plantio Direto, Passo Fundo, v.79, n.1, p 16-18, 2004.

MACHADO, L. A. Z.; ASSIS, P. G. G. **Produção de palha e forragem por espécies anuais e perenes em sucessão à soja**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 4, p. 415- 422, 2010.

MACIEL, C. D. G.; CORREA, M. R.; ALVES, E.; NEGRISOLI, E.; VELINI, E. D.; RODRIGUES, J. D.; ONO, E. O.; BOARO, C. S. F. **Influência do manejo da palhada de capim-braquiária (*Brachiaria decumbens*) sobre o desenvolvimento inicial de soja (*Glycine max*) e amendoim-bravo (*Euphorbia heterophylla*).** Planta Daninha, Viçosa, v. 21, n.3, p. 365-373, 2003.

PACHECO, L. P. et al. **Desempenho de plantas de cobertura em sobressemeadura na cultura da soja.** Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 43, n. 7, p. 815-823, 2008.

PARIZ, C.M.; ANDREOTTI, M.; AZENHA, M.V.; BERGAMASCHINE, A.F.; MELLO, L.M.M.; LIMA, R.C. **Produtividade de grãos de milho e massa seca de braquiárias em consórcio no sistema de integração lavoura-pecuária.** Ciência Rural, v.41, n.5, p.875-882, 2011.

PORTES, T. A.; CARVALHO, S. I. C.; KLUTHCOUSKI, J. **Aspectos fisiológicos das plantas cultivadas e análise de crescimento da braquiária consorciada com cereais.** In: KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F.; AIDAR, H. Integração Lavoura-Pecuária. 1. ed. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003. p.303-329.

SILVA, A.C.; HIRATA, E.K.; MONQUERO, P.A. **Produção de palha e supressão de plantas daninhas por plantas de cobertura, no plantio direto do tomateiro.** Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.44, n.1, p.22-28, 2009.

TIMOSSI, P.C.; DURIGAN, J.C.; LEITE, G.J. **Formação de palhada por braquiárias para adoção do sistema plantio direto.** Bragantia, v.66, n.4, p.617-622, 2007.

TRECENTI, R. **Avaliação de características agronômicas de espécies de cobertura vegetal do solo em cultivos de entressafra e sobressemeadura, na região central do Cerrado** 2005. 118p. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília.

VAN SOEST, P. J. **Nutritional ecology of the ruminant**. 2.ed. New York: Cornell University Press, 1994. 476p.

VILELA, H. **Série gramíneas tropicais: gênero Brachiaria (*B. ruziziensis* – *capim*)**. Portal Agronomia, 2007.

VILELA, L. et al. **Sistemas de integração lavoura-pecuária na região do cerrado**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 10, p. 1127- 1138, 2011.

¹Discente Curso de Eng. Agrônômica – Centro Universitário Brasília de Goiás – São Luís de Montes Belos – GO. Brasil

²Discente Curso de Eng. Agrônômica – Centro Universitário Brasília de Goiás – São Luís de Montes Belos – GO. Brasil

³Docente Curso de Eng. Agrônômica, Mestre em Engenharia Agrícola – Centro Universitário Montes Belos – São Luís de Montes Belos – GO. Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!